

LEITURA E ESCRITA: GÊNESE E MODERNIDADE

Júlio Resende Costa¹⁷⁹
Sônia Maria dos Santos¹⁸⁰

Resumo

O tema alfabetização foi escolhido por ser um campo da educação que ainda produz grandes debates, cuja discussão parece estar longe de ser encerrada. A celeuma que se instalou nas escolas brasileiras a partir da década de 1980 deu novo vigor à discussão sobre a alfabetização, o que ensejou novos estudos e descobertas. A querela acerca dessa temática ainda está longe de ser encerrada e, por esse motivo, todo estudo que surgir deve contribuir para a ampliação do debate. O propósito central deste trabalho procurou identificar os elementos constitutivos do processo de alfabetização ao longo do tempo e seus determinantes histórico-sociais. Esta pesquisa tem como sustentação teórica metodológica a teoria de que a alfabetização é um processo complexo e que ultrapassa o simples conceito de ler e escrever e avança para o campo do letramento, ou seja, da aplicação da alfabetização em contextos reais e práticas sociais que permitam ao sujeito se orientar no espaço, ler, escrever, compreender e ser compreendido, refletir sobre o que leu, analisar, comparar, sintetizar e inferir. O percurso metodológico definido para esta pesquisa permitiu trilhar os caminhos adequados para alcançar o seu propósito investigativo. O trabalho possui cunho descritivo e abordagem qualitativa do problema de pesquisa, com base na revisão da literatura. Como resultados, observou-se que a alfabetização é um processo social e dinâmico. O processo de alfabetização reflete os contextos históricos e procura atender às demandas sociais desses momentos. Atualmente, além do domínio da tecnologia da escrita e da leitura, espera-se que a alfabetização seja construída na perspectiva do letramento. Não se pode afirmar que um método de alfabetização seja mais eficaz que o outro. Os métodos de alfabetização resultam de determinantes históricos, sociais e culturais, isto é, são dinâmicos e espelham as diligências de uma determinada sociedade em relação à concepção de alfabetização. Conhecer com profundidade a base teórica que sustenta um método de alfabetização facilita a aquisição do código escrito em seu sentido mais pleno.

Palavras-chave: História da Alfabetização. Alfabetização. Letramento.

179 Doutorando em Educação pelo PPGED/UFU, Universidade Federal de Uberlândia, jresendecosta@gmail.com

180 Doutora em Educação pela PUC-SF, Universidade Federal de Uberlândia, soniaufu@gmail.com